

زاوية سيدي علي الحطّاب Zaouia Sidi Ali al-Hattab

بتونس

By Bou Ali Malika, Zaytouna

Entry tags: Sufi, Shrines, Tunisia, Religious Place (fr), North Africa, Religious Group (fr), Sufism, North African Religion, Islamic Traditions, Sunni, Mysticism

يعود تاريخ بناء هذا المقام أو الزاوية إلى القرن 13 ميلادي / 7 هجري للولي الصّالح أبو الحسن علي ابن مخلوف بن مسعود بن عبد الله الأبرقي الملقب "بالحطّاب" لأنه كان يبيع الحطب. و قد كان رجلا فقيرا إلا أنه كان يكثر من الزهد و التّعبد وزيارة المقامات إلى أن التقى بالشيخ قطب زمانه سيدي بلحسن الشاذلي عندما قدم من فاس إلى تونس في 621هـ / 1223 م في مصلىّ الميدين باب منارة واقام في الشاذلية واصبح أول اصحابه الأربعين. حيث كانوا يلتقون إما في ريوه " المنارة " في حلوة أبي سعيد الباجي أو في جبل "التوبة " الجلاز حاليًا المعروفة أيضا ب"جبل الزاوية" حيث مغارة أبي الحسن الشاذلي وهي نفس المكان الذي كان التقى فيه سيدنا الخضر عليه السّلام بموسى عليهما السّلام واقام فيه راهب في المسيحية مائة عام لذلك سقى بجبل الزاوية. كان أبو الحسن الشاذلي وسيدي علي الحطّاب و ابو حفص عمر الجاسوسي أبرز ثلاثة أقطاب قامت عليهم الطريقة الشاذلية في تونس بعد ان اندمجت فيها حلقة سيدي ابي سعيد الباجي في سيدي بوسعيد. تقول بعض المصادر أنه توفي في شاذلية حيث الزاوية بالمرافقة وقد اشتغل بالتدريس في مسجد الصفصافة بالحاضرة باب سوقية بتونس. ثم استقر بالمرافقة يعلم التّاس العلوم الدّينية. تنقل بعض المصادر التاريخية أنه كان له دور كبير في مواجهة مظالم السلطة الحفصية التي ارهقت الشعب بالجباية وتصدّى للخطر المسيحي الذي هدّد تونس عندما شنت عليها الحملة الصليبية في 1270 التي قادها القديس لويس. أصبح سيدي علي الحطّاب بعد عودة ابي الحسن الثانية الى مصر(حيث مات هناك وفيها ضريحه) همّ بشيخ التصوّف ومردي الطريقة الشاذلية للتصوّف المرابطي. وقد عرف بكراماته العديد حتى لقب ب "محقّق المعجزات" و "بؤاب مگّه". توفي في 671م وإلى اليوم يحتفل أتباعه سنويًا في آخر فصل الربيع بمقامه بالمرافقة " بخرجة سيدي علي الحطّاب" ويحضر فيها مریدو الطريقة الشاذلية وبعدها تبدأ أسابيع الذكر والإنشاد والتلاوة بأعلى مقامه بالمرافقة. مقام ابي الحسن الشاذلي بجبل الجلاز كل يوم خميس ليلا لمدة 14 أسبوعًا.

Date Range: 1271 CE - 2023 CE

Region: Zaouia Sidi Ali Alhattab مقام سيدي علي الحطّاب
بتونس - المرافقة

Region tags: North Africa, Tunisia

يوجد المقام في المنطقة التي تعرف باسم الشيخ الصوفي سيدي علي الحطّاب التابعة اداريًا لمعمدنة المرافقة من ولاية منوبة بتونس

Status of Participants:

Elite Religious Specialists Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: سيدي علي الحطّاب (ت 671 هـ - 1272م) بعض أخباره و مناقبه ، تحقيق يوسف العثماني ، المطبعة العصرية ، تونس ، 2002
- Source 2: الطولي أحمد : الضوء المبين في التعريف بأولياء تونس الصّالحين ، المطبعة الرسميّة للجمهورية ، 2004
- Source 3: حشايشي محمد بن عثمان ، الدرّ الثمين في التعريف بأبي الحسن وأصحابه الأربعين ، المطبعة العصرية ، 2000

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://raseef22.net/article/1087958-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3>
- Source 1 Description: شهادات في المقال عن كرامات الشيخ سيدي علي الحطّاب واسباب زيارته
- Source 2 URL: <https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3>
- Source 2 Description: توثيق كثير من الممارسات التي يقوم بها مریدو طريقة سيدي علي الحطّاب في مهرجان سيدي علي الحطّاب
- Source 3 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=2218311931622458>
- Source 3 Description: خرجة سيدي علي الحطّاب السنويّة

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

— Yes

Notes: بنيت النواة الأولى من هذا المعلم في القرن 7/13م، وقد عرف عدة إصلاحات عبر التاريخ، من أهمّها توسعته وإعادة تهيئته في أواخر ق. 19 وبداية ق. 20. وكانت الحالة العامة لهذا المعلم متردية (تداعي الأسقف والجدران، وتآكل عناصر الزخرفة

ومعاباة الأرضية والحيطان من الرطوبة وتردي حالة القباب وشبكات الكهرباء وتصريف المياه). وقد انطلقت اشغال الترميم سنة 1995 بإشراف "الوكالة الوطنية لاجياء التراث" بعد أن أجريت الدراسات الضرورية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وشملت الأشغال ترميم الفضاءات، ذات الأولوية ثم تلتها بقية الأجزاء. ويفضل هذه الترميمات التي بلغت كلفتها 100 ألف دينار تمّ تدعيم site plurielle: المصريح وتجديد الجليز والنقش على الجص والأرضيات والسطوح والملاطبات والوحدات الصحية

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_

Type of excavation:

– Pre-modern

Notes: لا بدّ من ملاحظة أنّ هذه الاصلاحات ليست تنقيبات وأيّما أعمال صيانة وتوسعة للمقام

Years of excavation:

–Year range: اواخر القرن 19 وبداية القرن 20 كما صارت ترميمات سنة 1995م

Name of excavation

–Official or descriptive name: انطلقت اشغال الترميم سنة 1995 بإشراف "الوكالة الوطنية لاجياء التراث" بالتعاون مع "المعهد الوطني للتراث"

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

–Tree, grove, or forest

–Water source

–Other [specify]: كانت تحيط بالمقام بساتين وعبابات كان الشيخ سيدي علي الحطّاب يمتن عمل الاحتطاب فيه وقد أنشئ: المقام بجانب بئر اسمها " بئر الشفاء " أصبح بعد ذلك مزارا للناس للتذكير به خاصّة الأزواج الجدد فيكتبون أسماء العروس او العريس على الجدران "بالحناء" وبنشرون منه ويغتسلون بمائه حتى يكون الزّواج مباركا

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Yes

Type of feature

–Clearing

–Water feature

–Plantings

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Yes

Notes: Le sanctuaire est une phrase sur un complexe religieux et funéraire, où il y a le noyau de base représenté dans le coin et le sanctuaire à côté de l'ancienne mosquée, et le cimetière est situé sur le côté du mihrab et il est entouré par le quartier résidentiel

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

– No

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

– Yes

Is the place situated in a rural setting:

– No

Notes: كان المقام قديما تحيط به المزارع والبساتين وكان جزءا منها أراضي وقفية على سيدي علي الحطّاب تمّ وقع حلّ الأوقاف حديثا فوقع التفويت في هذه الأراضي للمزارعين واحدنت النباتات، فانتسح الحثّ السكنى المحيط بالمقام

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

↳ A single structure

– No

↳ One single feature

– Clearing

↳ A group of structures:

– Yes

Notes: Le sanctuaire est un complexe religieux et funéraire, où se trouve le noyau de base, qui est le zaouia et le sanctuaire. Ils s'ouvrent sur un couloir dans lequel se trouve une cour rectangulaire entourée de 9 petites pièces avec des portes qui sont des khaloua pour le culte des étudiants. en plus de l'ancienne mosquée. Une mosquée moderne a également été ajoutée, dans laquelle des séminaires et des festivals sont organisés, et à côté du sanctuaire se trouve un cimetière nommé d'après le cheikh Ali Al-Hattab.

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: أقدم المسجد القديم أولاً تمّ الحق به المقام حيث يوجد فيه الضريح و تعلوه قبة مركزية تتركز على مجموعة من الفتحات ويفتح باب المزار على رواق يحتوي على ثلاثة أعمدة بها أقواس نصف دائرية ويبدو أنّ الشبه الكبير بين هذا البناء والهندسة المعمارية لمقام سيدي محرز الذي أقامه محمد الصادق باي وشيّد قبابه برّجح لنا أنّها نفس الجهة ونفس الزمن الذي أنشئ فيه المقامين خاصة وأنّ محمد الصادق الباي عرف بشغفه الكبير بحب الأولياء وتعظيم الأشراف و العلماء .. أمّا بقية الأجزاء فأضيفت في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 حديثاً أنظر محمد بن عثمان الشنوسي : مسامرات الطريف بحسن التعريف ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ط 1 ، 1994 ، ج 1 ، 189 -190

↳ A group of features:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: L'établissement de l'instituteur débuta au début du XIIIe siècle, et de nombreux travaux d'agrandissement furent connus à l'époque hafside, tels que la salle de prière et les salles de khoulwat خلوات pour le culte des étudiants . Après l'indépendance, d'autres pièces, notamment les cours avant , le mur, et la mosquée moderne ont été remplacés par une nouvelle mosquée portant le nom du Maqam. L'année 1995 est considérée comme l'année des rénovations majeures sous la supervision de l'Agence Nationale pour la Revitalisation du Patrimoine. La Place des Arts a commencé à être utilisé pour organiser des manifestations religieuses et le festival Sidi Ali El Hattab.

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Worship

↳ Worship:

– Other [specify]: . 9 العيادة تكون فردية في الخلوات الخارجية حيث الساحة المستطيلة التي تحيط بها 9 غرف صغيرة. أمّا داخل المسجد فتقام فيه الخلوات الجماعية وحديثاً أصبح المقام مزاراً فقط

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Yes

↳ Was the structure/feature destroyed:

– No

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

- ↳ In antiquity
 - More than once
- ↳ In modernity
 - Renaissance
 - Post-Renaissance

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

Notes: site plurielle: https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%ADAhW8nycCHVzRA3cQ_AUoAnoECAEQAg#fpstate=ive&vld=cid:1e435348,vid:4amcLENLGn8

– Yes [specify]: يتم الاتجاه في العبادة في هذا المقام للإله الواحد . فالقصد من زيارته او اقامة الصلاة فيه هو التبرك بالولي الصالح سيدي علي الحطاب المشهور بكراماته

↳ Dedicated to a supernatural being:

– Yes [specify]: يتم الاتجاه في العبادة في هذا المقام للإله الواحد . فالقصد من زيارته او اقامة الصلاة فيه هو التبرك بالولي الصالح سيدي علي الحطاب المشهور بكراماته

↳ Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Yes

Reference: 1994, السنوسي , محمد بن عثمان . مسامرات الطريف بحسن التعريف. بيروت : دار الغرب الاسلامي , ص 189-190

↳ Specify

– King or emperor

– Other [specify]: را للتشابه الكبير بين الهندسة المعمارية التي أنشأ بها مقام سيدي محرز بنفس الطابع الحفصي والعثماني خاصة في توزيع القباب وخاصة زخرفة القباب الكائنة البيضاء والفتحة الرئيسية التي تتركز على قاعدة مدوّرة تتخللها سلسلة من النوافذ الصغيرة والمدخل الذي يفتح على 3 أفواس من الجص المزخرفة . وهو ما يؤكد أنه نفس الجهة السياسيّة وهو الصادق باي كما أشار إلى ذلك السنوسي في كتابه مسامرات الطريف بحسن التعريف ص 198 كما أشار إلى أن الصادق باي كان له " شعف بحث الأولياء وتعظيم الأشراف والعلماء " ص 190

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

↳ Groups:

– Men

– Women

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: ساهم في البناء رجال السياسة و رجال الأثرياء من أتباع طريقة سيدي علي الحطاب

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

– Yes

Specify

–Other [specify]: Le sanctuaire a été créé pour commémorer la dignité كرامات de Sidi Ali Al-Hattab, et ce ne sont pas des miracles car les miracles sont accomplis par les prophètes et les messagers

Reference: الطّوّلبي , أحمد. الضوء المبين في التعريف بأولياء تونس الصّالحين. تونس : المطبعة الرّسميّة للجمهوريّة، 2004. ص 138. التونسيّة،

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– No

Was the establishment of the place motivated by:

–Other [specify]: يقصد الثّاس المقام تيركا بسيدي علي الحطّاب الذي عرف بزهده وتعمّده فهو من أهمّ شيوخ التّصوّف ومريدي الطريقة الشّادليّة بعد عودة ابي الحسن الشّادلي الثانيه إلى مصر. ووصفه الثّاس بمحقّق المعجزات أو "بواب مكّة

Reference: 2007. حشايبي، محمد بن عثمان . العادات والتقاليد التونسيّة. تونس: سراس للنشر،

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Design and Material Remains

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

– No

Are any of the structures attached to other structures:

– Yes

Notes: المعلم الأثري مركب ديني وجائزي كبير. حيث يوجد بقاعة المزار الضريح وهو في شكل مستطيل تعلوه قبة مركزية في شكل برميلي تتركز على مجموعة من الفتحات. تفتح القاعة على سلحة بها 3 افواس يفتح عل رواق مستطيل به ساحة صغيرة تشرف على 9 خلوات كانت معدة للطلبة. كما يوجد المسجد القديم وهو متداعي للتسقوط ولذلك نقلت الصلاة للمسجد الحديث وقد وقع الآن استبداله بمسجد متطور تقام فيه الحفلة و. كما اضيف حديثا ساحة للفنون تقام فيه الندوات ومهرجان سيدي علي الحطّاب. وجانب المقام هناك مقبرة سيدي علي الحطّاب

Is there a hierarchy among the structures:

– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– Yes

In the average place, what percentage of area is taken up by built monuments:

–Percentage: 80

Footprint of largest single religious monument, square meters:

Please add dimensions in the comments, if known.

–Square meters: 2000

Height of largest single religious monument, meters:

–Height, meters: 10

Size of average monument, square meters:

–Square meters: 2000

Height of average monument, meters:

–Height, meters: 15

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Plaster

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Wood

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Grass

– No

↳ Stone

– No

↳ Other

– Other [specify]: استعملت حجارة الكدّال المطلوب من حَمَام الأنف عوض الرّخام بنتون به الشّواري في الفترة العنمائيّة . كما استعمل الرّخام الأبيض والأسود إلى جانب منسّكات حديدية و بلاطات خزفية

Is the structure/feature made out of human-made materials

– Yes [specify]: استعملت البلاطات الخزفية والزخرف والتفانيس

Decoration

Is decoration present:

– Yes

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

↳ On the outside:

– Yes

↳ On the inside:

– Yes

↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries

– Yes

↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– No

↳ Is the decoration non-figural:

– Yes

↳ Is it geometric/abstract

– Yes

↳ Floral motifs

– Yes

↳ Is it writing/caligraphy

– Yes

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: يوجد منشآت حديدية ونقوش للإبارة والحليز ذا اشكال هندسيّة ونباتية شبيهة بالطابع المغربي

↳ Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

↳ Are there statues present:

– No

↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No

↳ Are there paintings present:

– Yes

↳ Are they panel paintings [movable]:

– Yes

- ↳ Are they wall paintings:
 - Yes
 - ↳ Type
 - Secco
 - ↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:
 - No
 - ↳ Paintings representing mythological narratives:
 - No
 - ↳ Paintings representing human/historical narratives:
 - No
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: توجد آيات قرآنية
- ↳ Are there mosaics present:
 - No
- ↳ Are there inscriptions as part of the decoration:
 - Yes
 - ↳ Are the inscriptions ornamental:
 - Yes
 - ↳ Are the inscriptions informative/declarative
[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]:
 - No
 - ↳ Are the inscription a formal dedication:
 - No
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: Il existe une grande similitude entre la décoration du sanctuaire de Sidi Ali Al-Hattab et le sanctuaire de Sidi Mahrez, où la couleur blanche domine comme preuve de simplicité et de pureté, et la couleur verte est un symbole du ciel
- ↳ Other type of decoration:
 - Yes [specify]: مرئعات الجليز ذات اشكال متعدّدة بألوان مختلفة تغطّي الجدران

Iconography

- Are there distinct features in the places iconography:
 - No

Beliefs and Practices

Funerary Associations

- Is this place a tomb/burial:
 - Yes
- Is this a place for the worship of the dead:
 - No
- Is this a place for treatment of the corpse:
 - No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

— No

Are grave goods present:

— No

Notes: الاجابة لا ولكن في المهرجان تناع بعض البضائع الجنائزفة مثل البخور والسّموم التي تضاء عند الزيارة امام الضريح طلبا للتبصّح للشفاء أو الزواج أو تحقيق الأمنيات واصبح المهرجان أو خرجة سيدي علي الحطّاب أيضا فرصة للتبصّح site plurielle:https://www.youtube.com/watch?v=IYkQkudSM18&list=RDCMUC2nr68Bn15dsOpviwBnAATg&ab_channel=A24NewsAgency site plurielle: <https://raseef22.net/article/1087958-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3>

Are formal burials present:

— Yes

↳ As cenotaphs:

— No

↳ In cemetery:

— Yes

Notes: توجد مقبرة سيدي علي الحطّاب بجانب المقام

↳ Family tomb/crypt:

— Yes

Notes: يوجد قبر الشيخ سيدي علي الحطّاب داخل المقام في القاعة الرئيسيّة وهو مشبّك بمشبكات حديدية ملّون بالأخضر رمز الجنّة ومغطى باقمشة حريرية فيها آيات قرآنية

↳ Domestic context:

Interred beneath floors of house, or in areas of domestic activity

— No

↳ Other

—Other [specify]: Le cercueil est recouvert d'une clôture en bois décorée en vert et or

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

— Yes

↳ Are they anthropomorphic:

— No

↳ Are they sky deity:

— Yes

Notes: نحن نتحدّث عن عبادة توحيدية يكون الاتجاه فيها لعبادة اله واحد

↳ Are they chthonic (underworld)

— No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

— No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

— No

↳ Are they kin relation to elites:

– No

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Yes

Notes: يعتقد الناس أنّ المكان يحمل بركة الشيخ تقريهم من الله تعالى حيث يستجيب دعاءهم

↳ Are they unquestionably good:

– Yes

↳ Are they other:

– Other [specify]: يعتقد المسلمون أنّ المساجد أو المقامات هي بيوت الله تعالى للعبادة التي تحضر فيها الملائكة وهي كائنات لأمريئة ولذلك تقل فيه أدعيتهم وتحقق أمانهم

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– No

Are previously human spirits present:

– No

Do human spirits communicate with the living at this place:

– No

Notes: اقول لا ولكن يروي بعض اتباع سيدي علي الحطّاب أنّهم يتخاطبون مع روح الشيخ سيدي علي الحطّاب

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:

– No

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:

– Yes

Notes: Certains visiteurs croient qu'après le dhikr المذكر et les khaluat الخلوات, ils sentent la présence d'êtres spirituels, mais ils ne sont pas visibles.

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– No

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

Notes: اقول لا ولكن بعض الزوّار يقدّمون هدايا واطعمة لمباركة أعمالهم

- ↳ Supernatural beings care about sex:
– No
Notes: اقول لا ولكن عرف الشيخ سيدي علي الحطّاب بأنه محقق المعجزات وخاصة تسهيل الزواج والانجاب ولذلك يقصدون بئر الشفاء الموجود في المقام فيشربون او يغتسلون او يخلطون الحنّاء ويطلبى بها على جدران الغرفة التي تحوي البئر
- ↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:
– No
- ↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:
– No
- ↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about honoring oaths:
– Yes
Notes: Dans le passé, le serment était invoqué par le wali, Sidi Ali Al-Hattab, pour prouver son innocence dans les différends financiers et familiaux entre clans العسائر . Il investit aussi pour tenir le mariage عقد قران
- ↳ Other:
– Other [specify]: de nombreux événements paranormaux se produisent à l'intérieur du sanctuaire, en particulier lors de l'explosion de Sidi Ali al-Hattab, comme marcher sur le feu, insérer un couteau tranchant dans la bouche ou dans la peau, et marcher sur les clous et Les épines الصلف. Mais il n'y a pas d'implication directe de forces surnaturelles
Notes: site plurielle: https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%AhX_SvEDHTLDA3UQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=544&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:28104b53,vid:naJvHXZt_Hc
Reference: 1998, ص 99. الحمروني, أحمد. معجم المدائن التونسيّة. تونس: ميديا كوم, 1998.

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– No

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

- ↳ Do large-scale rituals take place:
– Yes
Notes: اليوم أصبحت هذه الطقوس فولكلوريّة

- ↳ Do small-scale rituals take place:
– No

- ↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:
– specify: 50 ألف

- ↳ How often do these rituals take place:
– specify: سنويّة
Notes: يدوم المهرجان 4 أيام في نهاية شهر ماي ليختم العمل السنوي والتربيعي للمقام حيث تحضر العيساويّة كل يوم خميس طيلة 4 أسابيع. وبانتهاء المهرجان ينتقل الأتباع إلى مقام سيدي بلحسن الشاذلي طيلة 14 أسبوع كل يوم خميس للدعاء و قراءة احزاب سيدي بلحسن وأوراده. وهو ما يؤكّد ارتباط الطريقة الحطّابيّة بالطريقة الشاذليّة

- ↳ Are there orthodoxy checks:
– No

- ↳ Are there orthopraxy checks:
 - No
- ↳ Are there synchronic practices:
 - No
- ↳ Are there intoxicants used during the ritual:
 - No

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– No

Notes: أقول لا ولكن في بعض المناسبات الاحتفالية تتيح تقديمات حيوانية كاللحاج والخرفان والبقر واطعمة للمساعدة في إطعام الوافدين وكصدقة لله تعالى

Are there self-sacrifices present:

– No

Are material offerings present:

– Yes

↳ Are material offerings mandatory:

– No

↳ Are material offerings composed of valuable objects:

– Yes

Notes: تكون هذه الهدايا للاستعمال داخل المقام كالترابي والنزلات والحصر والأعطية كما كانت تقدّم مساعدات مائة أطول النسبة للفقراء والمساكين

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:

– Yes

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– No

↳ Other

– Other [specify]: " محقق المعجزات " أو "بؤاب مئة" هذه التقديمات تكون لشكر الله تعالى على تحقيق الأمنيات و تبركا بالولي الذي كان يسقى "

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– No

Notes: عادة ما يكون الحاضرون من المنتمين للفرق الصوفيّة ك العيساويّة التابعة لسيدى بوعلى النبطي و القادريّة لسيدى عبد القادر والشاذليّة لسيدى بلحسن الشاذلي و الحطّايّة لسيدى علي الحطّاب وتكثر عدد الوافدين في الشنويات الأخيرة حيث site plurielle: يحضر اجانب من بلدان عديدة المهرجان وخاصة البلدان المغربية

Is maintenance of the place performed:

– Yes

↳ Is it required:

– Yes

Notes: كل المقامات لها مشرفون يسهرون على تنظيم المقام ويكونون عادة من احفاد او اتباع طريقة الشيخ صاحب المقام

Is there cleansing (for the maintenance):
– Yes

Are there periodic repairs/reconstructions:
– Yes

Notes: تسهر الوكالة الوطنية لحماية التراث بالتعاون مع الهياكل البلديّة ووزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة الشؤون الدّينيّة على صيانة المكان. وقد تمّت أكبر عمليّات الصيانة في سنة 1995 بإشراف الوكالة الوطنيّة لحياء التراث. والآن يناشد المشرفون على المقام السلط المحليّة للتدخّل لحماية المقام خاصّة بعد تداعي أجزاء من المسجد القديم وهو بحاجة الترميم

Is the maintenance performed by permanent staff:
– Yes

Other
– Other [specify]: تعنى عادة الوكالة الوطنيّة لحماية التراث بهذه المعالم الأثريّة:

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:
– No

Is this place a venue for feasting:
– Yes

Notes: مهرجان سيدي علي الحطّاب هو مزيج من العروض المتنوّعة فيه عروض الصّوفيّة التي تضمّ العيساويّة والقاديّة و السّناديّة والحطّابيّة إضافة إلى عروض "السطمبالي" وموسيقى "الغميري". و وفق مدير المهرجان، تقديم عروض "السطمبالي" التي تتضمّن أناشيد بـ"العجمي" وموسيقى إفريقية تعرف بألات متنوعة بين الشفاشق (صفائح معدنية ذات جرس نحاسي تشير إلى صوت الأغلال وطرق الحديد الذي رافق رحلة العبيد الزنوج إلى شمال إفريقيا)، والغميري (آلة وترية وإيقاعية ويعتبر تاج موسيقى السطمبالي الذي يُرشد السامعين إلى بوابات اللحن الإفريقي الشجي) والطليلة، مرفوقة برقصة "بوسعدية" الزنجي الذي يرتدي فراء الحيوانات فوق ملابس مزرکشة بالألوان. site plurielle : <https://www.facebook.com/watch/?v=917579702235254>

Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:
– No

Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:
– Yes

Priests
– No

Local elites
– Yes

Private contributions
– Yes

Notes: بعض ائباع الطريقة من الأثرياء أو جمعيات حماية التراث وصيانة المدينة

Other
– Other [specify]: تقوم اطراف متنوّعة بالعناية بالمقام وصيانتته والاعداد لاحتفالات خلاصة المهرجان الذي اصبح له اشعاع معاربي

Does feasting occur in a specific location within the place:
– Yes [specify]: اقيمت ساحة للفنون لاستعباب النشاطات الثقافيّة والرياضيّة للمهرجان خارج المقام إضافة الى ساحة للفروسيّة

Are festivals present:
– Yes

Frequency of festivals
– specify: خمسين ألف زائر في مهرجان سيدي علي الحطّاب من تونس وخارجها

Do all members of the society participate in the festival(s):

– All members

Notes: اصبح المهرجان بعد وظيفته الدينيّة مجرّد احتفالات فولكلوريّة

Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Yes

Requires special maintenance/cleansing of the place:

– Yes

Requires new construction/decoration of the place:

– Yes

Notes: خصّصت ساحة للفنون ملاصقة للمقام تقام فيها الاحتفالات

Requires maintenance/replacement of cult statue(s):

– No

On average, how many participants gather at this place:

– number: 50 ألف زائر

Is feasting part of the festival(s):

– Yes

Is food consumption limited to certain members of the population:

– Elites

– Non-elites

Notes: تقدّم الأطعمة مجاناً للزائرين وهي عبارة على عدد كبير من الفصاع الكبيرة فيها الكسكس واللحم

Divination and Healing

Is divination present:

– No

Is healing present/practiced at this place:

– Yes

Incubation

– No

Healing magic

– No

Cleansing

– Yes

Notes: يوجد بئر الشفاء يغتسل فيه الناس للتداوي وطرد النجس و جلب البركة

Offerings of models of body parts:

– No

Expiation

– No

Other

– Other [specify]: De nombreuses personnes assistaient aux cercles de dhikr, aux chants et aux supplications pour le traitement de certains maux physiques et psychologiques, avec la bénédiction du cheikh Sidi Ali Al-Hattab, car il est l'interprète de miracles. Ainsi, il se remet à parler, par exemple, ou à marcher après avoir été handicapé, ou il revient à la raison après être devenu fou

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Yes

↳ Present full time

– No

↳ Present part time

– Yes

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:

– Yes

Notes: عادة ما يكونون من رجال الطريقة الصوفيّة الحطّابيّة

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:

– Yes

Notes: يكونون على الطريقة السنيّة

↳ Are the religious specialists of specific class/cast:

– No

↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:

– No

↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– Yes

Notes: هناك في كلّ المقامات تراتبيّة : 1- القطب وهو الشيخ صاحب الطريقة والمقام 2- المقدم 3- المریدون 4- الفقراء وهم الوافدون الجدد

↳ Is access within the space segregated by this hierarchy:

– No

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: اقول لا ولكن هناك بيت خاصّ بالفائم على المقام أي المكلف بحراسة المقام واستقبال الزوّار

Is this place used for the training of religious specialists:

– No

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: عادة الوكالة الوطنيّة لحماية التراث و البلدية تقومان بصيانة المقام

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– No

Notes: قديما كانت هناك اوقاف خاصّة بمقام سيدي علي الحطّاب تصرف اموالها في المناسبات الدنيّة و العناية بالطلبة الذين يدرسون عند الشيخ و بالفقراء والمحتاجين وترميم المكان . وقد تمّ التفويت فيها اليوم لبناء المساكن

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

— Yes

Notes: لعب المقام دورا اجتماعيًا خاصًا أوقات المجاعات والأزمات السياسيّة للتخفيف من الفقر وظلم الحكّام خاصّة وأنّ سيدي علي الحطّاب واجه مظالم السلطة الحفصيّة وكان له دور في التصدّي للخطر المسيحي الذي هدّد تونس عندما شُنت عليها حملة صليبيّة قادها القديس لويس في 1270 م

↳ Public food distribution and/or storage:

— Yes

↳ Place for civic functions (census, elections, others):

— No

↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):

— Yes

↳ Function for water management:

— No

↳ Part of the transportation network:

— No

↳ Other

— Other [specify]: اصبح المقام مشهورا بعد عودة ابي الحسن الشاذلي الثانية الى مصر خاصّة وأنّ سيدي علي الحطّاب عرف بكونه أقرب أصحاب سيدي بلحسن الأريعيين والمرافقين له

Reference: العثماني , يوسف . سيدي علي الحطّاب بعض أخباره ومناقبه. تونس : المطبعة العصريّة تونس , 2002 . ص 58

— Other [specify]: يذكر يوسف العثماني في كتابه " سيدي علي الحطّاب بعض أخباره ومناقبه " ص 58 كثير من كراماته ويقول " بفضل الولي وجد نوع من التضامن الاجتماعي ومن التآزر بين الافراد ، مثنّ اللّحمة بين الثّاس من ناحية وبين الولي من ناحية أخرى وزيادة عمّا تحيط به من حوارق يتعلّق الثّاس بالوليّ كلّما جنّد في نظرهم السّنة فولا وفعلا.... واجمالا فإنّ المناقب تقدّم علي الحطّاب بصفته وليّا من اولياء الله

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

— No

Notes: اقول لا ولكنّ المكان كان في عهد الشيخ مدرسة للتصوّف الشّيئي كانت به غرف لايواء طلبة العلم وهو ما برّجح احتواءه على كثير من الكتب والمخطوطات العلميّة سابقا

Are there scriptures associated with this place:

— No

Notes: وقعت ترميمات عديدة للمقام لم تسجّل توثيقا لتأسيسه

Bibliography

General References

Reference: Zaouia Sidi Ali al-Hattab . سيدي علي الحطّاب بعض أخباره . العثماني , يوسف . زاوية سيدي علي الحطّاب بتونس. المطبعة العصريّة , 2002 . مناقبه. تونس : المطبعة العصريّة , 2002

Reference: Zaouia Sidi Ali al-Hattab . مجتمع المدينة ودولة السلطان . ابراهيم . جدلة , ابراهيم . زاوية سيدي علي الحطّاب بتونس. جدلة , ابراهيم . مجتمع المدينة ودولة السلطان . المطبعة العصريّة للنشر , 2020 . بافريقيّة في العهد الحفصي (1227 - 1574). تونس : الدار المتوسّطيّة للنشر , 2020

Reference: Zaouia Sidi Ali al-Hattab . تاريخ افريقيّة في العهد الحفصي . رويار . تاريخ افريقيّة في العهد الحفصي . زاوية سيدي علي الحطّاب بتونس. برنشفيلك , رويار . تاريخ افريقيّة في العهد الحفصي . زاوية سيدي علي الحطّاب بتونس. دار الغرب الاسلامي , 1988 تحقيق حفاي الشاحلي . من القرن 13 إلى القرن 15. تونس : دار الغرب الاسلامي , 1988 تحقيق حفاي الشاحلي

Reference: Zaouia Sidi Ali al-Hattab . زاوية سيدي علي الحطّاب بتونس . Daoulatli, Abdelaziz . TUNIS Capitale Des Hafsides . تونس. Alif éditions, 2009.

Entry/Answer References

Reference: Yes, 1994 . دار الغرب الاسلامي , بيروت : مسامرات الطريف بحسن التعريف. مسامرات الطريف بحسن التعريف. بيروت : دار الغرب الاسلامي , 1994 . p. 189 - 190

Reference: Other [specify]: Le sanctuaire a été créé pour commémorer la dignité de Sidi Ali Al-Hattab, et ce ne sont pas des miracles car les miracles sont accomplis par les prophètes et les messagers, v. p. الطولي , أحمد . الضوء المبين في التعريف بأولياء تونس الصّالحين. تونس : المطبعة الرّسميّة للجمهوريّة التونسيّة , 2004 . 138

Reference: Other [specify]: يقصد الناس المقام تبرّكا بسيدى على الخطّاب الذي عرف بزهده وتعبّده فهو من أهمّ شيوخ التصوّف ومريدي الطريقة الشاذليّة بعد عودة ابي الحسن الشاذلي الثانية إلى مصر. ويصفه الناس بمحقّق المعجزات أو "بواب مكّة", ص 215. حشايشي , محمد بن عثمان . العادات والتقاليد التونسيّة. تونس: سراس للنشر , 2007

Reference: Other [specify]: de nombreux événements paranormaux se produisent à l'intérieur du sanctuaire, en particulier lors de l'explosion de Sidi Ali al-Hattab, comme marcher sur le feu, insérer un couteau tranchant dans la bouche ou dans la peau, et marcher sur les clous et Les épines. الصلّف. Mais il n'y a pas d'implication directe de forces surnaturelles. , ميديا كوم . تونس : معجم المدائن التونسيّة. 1998. p.99

Reference: Other [specify]: اصبح المقام مشهورا بعد عودة ابي الحسن الشاذلي الثانية الى مصر خاصّة وانّ سيدي علي الخطّاب عرف بكونه أقرب أصحاب سيدي بلحسن الأربعين والمرافقين له, العثماني , يوسف . سيدي علي الخطّاب بعض أخباره ص 58. ومناقبه. تونس : المطبعة العصريّة تونس , 2002